

DKVF 2025 – Abstract

Strang 2: Digitale Transformation – Digital Health

Autoren:

Klein, K.^{1,2}, Herrmann, S.³, Thomas, P.¹, Schmischke, S.¹, Kewitz, M.¹, Heddergott, F.³, Stegen, S.^{3,4}, Feufel, MA⁵, Speiser, D.³, Kowalski, C.², Kendel, F.¹

¹Charité - Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, AG Patient Empowerment und Prävention

²Deutsche Krebsgesellschaft e.V., Abteilung Versorgungsforschung

³Charité - Universitätsmedizin Berlin, Zentrum Familiärer Brust- und Eierstockkrebs, Klinik für Gynäkologie mit Brustzentrum

⁴BRCA-Netzwerk e.V.

⁵Technische Universität Berlin, Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft (IPA), Fachgebiet Arbeitswissenschaft

Titel: Wahrgenommene Veränderung der Beziehung zwischen Patient:innen und Gesundheitsfachkräften durch Nutzung von digitalen Technologien

Hintergrund: Die Digitalisierung des Gesundheitswesens verändert die Interaktion zwischen Patient:innen und Gesundheitsfachkräften (GFK) grundlegend [1]. Digitale Technologien wie Telemedizin, elektronische Patientenakten und KI-gestützte Diagnosesysteme bieten neue Kommunikationswege, können den Zugang zu medizinischer Versorgung verbessern und effizientere Behandlungsabläufe ermöglichen. Gleichzeitig stellen sie jedoch auch Herausforderungen dar, insbesondere in Bezug auf die Beziehung zwischen Patient:innen und GFK [2]. Im Rahmen des Innovationsfondsprojekts dVP_FAM wurde eine digitale Versorgungsplattform für Personen mit familiärem Krebsrisiko (FK-Risiko) entwickelt. Das primäre Ziel der Versorgungsplattform ist die frühzeitige Identifikation von Personen mit FK-Risiko. **Zielsetzung:** Ziel der qualitativen Teilstudie ist es zu untersuchen, welche Veränderungen in der Beziehung Patient:innen und GFK (Ärzt:innen und Medizinische Fachangestellte) durch die Nutzung von digitalen Technologien wahrnehmen. **Methode:** Im Rahmen der Prozessevaluation wurden zwischen November 2023 und Mai 2024 insgesamt 72 semistrukturierte Interviews mit GFK aus gynäkologischen Praxen oder zertifizierten Brust- und Gynäkologischen Krebszentren sowie Patient:innen durchgeführt. Die Audiodateien wurden transkribiert. Die Auswertung erfolgt derzeit interviewübergreifend in Anlehnung an die zusammenfassende und strukturierende Inhaltsanalyse mithilfe der Software MAXQDA [3]. In einem ersten Schritt wurden aus den Interviewleitfäden deduktiv Hauptkategorien entwickelt, mit denen die zentralen Aussagen und Themen der Einzelinterviews erfasst werden. Anschließend wurde das Kategoriensystem durch induktiv entwickelte Subkategorien präzisiert [3]. **Ergebnisse:** Bis zum Kongress werden erste Ergebnisse vorliegen, welche Veränderungen Patient:innen und GFK in der Beziehung zueinander durch die Nutzung von digitalen Technologien in Versorgung wahrnehmen. **Implikation für Forschung und Praxis:** Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, die Auswirkungen digitaler Technologien auf die Beziehung zwischen Patient:innen und Gesundheitsfachkräften besser zu verstehen. In der Folge könnte die Anwendung digitaler Technologien angepasst werden, um die Beziehung positiv zu gestalten.

Kernaussage: Die Studie erfasst, wie digitale Technologien die Beziehung zwischen Patient:innen und Gesundheitsfachkräften beeinflussen. Erste Ergebnisse zeigen Chancen und Herausforderungen, mit dem Ziel, digitale Anwendungen patientenzentriert zu optimieren.

Quellenangaben (optional):

1 Jongsma, K.R., Bekker, M.N., Haitjema, S. & Bredenoord, A.L. (2021) How digital health affects the patient-physician relationship: An empirical-ethics study into the perspectives and experiences in obstetric care. *Pregnancy Hypertension*. 2581–86.

doi:10.1016/j.preghy.2021.05.017.

2 Meinzer, D.C. (2019) Die Arzt-Patient-Beziehung in einer digitalisierten Welt. Zur kommunikativen Konstruktion einer mediatisierten Beziehung. Wiesbaden, Springer. pp. 1–8.

doi:10.1007/978-3-658-26007-1_1

3 Mayring, P. (2022) *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. 13., überarbeitete Auflage. Weinheim Basel, Beltz.

